

IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

¹Davronova Farangiz Ilxom qizi, ²Ochilov Akram Odilovich

¹Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot bakalavriyat ta’lim yo’nalishi 1-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar, Qarshi davlat universiteti, “Iqtisodiyot” kafedrasi mudiri, i.f.d., professor

²ORCID kodi: 0009-0004-9254-188X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392066>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy menejmentda raqamli transformatsiyaning ahamiyati, bu bo‘yicha xalqaro tajribalar va ularni O‘zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar davlat boshqaruvi va ijtimoiy soha tizimlarining samaradorligini oshirishga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani, ilg‘or xorijiy mamlakatlarning tajribalari misolida o‘rganiladi. Shuningdek, O‘zbekistonda ijtimoiy menejment sohalarida raqamli transformatsiyani rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlar va muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy boshqaruv jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish yo‘nalishida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, ijtimoiy menejment, raqamli iqtisodiyot, internet infratuzilmasi, elektron davlat xizmatlari, kiberxavfsizlik, sun‘iy intellekt, blokcheyn texnologiyasi, raqamli savodxonlik, innovatsion texnologiyalar, "Raqamli O‘zbekiston – 2030", elektron tibbiyot, davlat xizmatlarini avtomatlashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение цифровой трансформации в социальном менеджменте, анализируется международный опыт в этой сфере и перспективы его внедрения в условиях Узбекистана. Исследуется влияние цифровых технологий на повышение эффективности государственного управления и социальных систем на примере передового зарубежного опыта. Кроме того, анализируются существующие возможности и проблемы развития цифровой трансформации в сферах социального менеджмента Узбекистана, предлагаются практические рекомендации по их устранению. Результаты исследования обладают научно-практической значимостью в области совершенствования процессов социального управления на основе современных технологий.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, социальный менеджмент, цифровая экономика, интернет-инфраструктура, электронные государственные услуги, кибербезопасность, искусственный интеллект, блокчейн технологии, цифровая грамотность, инновационные технологии, "Цифровой Узбекистан – 2030", электронное здравоохранение, автоматизация государственных услуг.

Abstract. This article examines the significance of digital transformation in social management, analyzing international experiences in this field and the prospects for their implementation in Uzbekistan. The study explores how digital technologies enhance the efficiency of public administration and social sector systems, using examples from advanced foreign practices. Additionally, the article analyzes the existing opportunities and challenges in developing digital transformation in Uzbekistan’s social management sectors and provides practical recommendations for overcoming these issues. The research findings hold scientific and practical value in improving social governance processes through modern technologies.

Keywords: Digital transformation, social management, digital economy, internet infrastructure, electronic government services, cybersecurity, artificial intelligence, blockchain technology, digital literacy, innovative technologies, "Digital Uzbekistan – 2030", e-health, automation of public services.

KIRISH.

Bugungi kunda davlat boshqaruvi va ijtimoiy soha tizimlarining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Butun dunyoda raqamli texnologiyalar barcha soha va odamlar hayotiga jadal kirib bormoqda. Bu yo‘nalishga o‘z vaqtida kirishgan davlatlar rivojlanib, aksincha, eskicha ishlaganlar taraqqiyotdan orqada qolyapti. ... – Bugun ko‘rib chiqilayotgan masala rivojlanish va xalqimiz hayotini yaxshilash borasidagi ishlarimizning eng katta zamini.” Shu bois mamlakatimizda "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi qabul qilinib, davlat boshqaruvi va ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish jarayoniga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu strategiya doirasida elektron hukumat tizimini takomillashtirish, ijtimoiy xizmatlarni avtomatlashtirish, sun‘iy intellekt va “Big Data” texnologiyalaridan foydalanish kabi muhim yo‘nalishlar belgilangan.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya ijtimoiy menejment tizimining ochiqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlarda ijtimoiy sohani boshqarishning raqamli mexanizmlari samarali joriy etilgan bo‘lib, ular aholiga tezkor va shaffof xizmat ko‘rsatish imkonini bermoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham bu borada sezilarli qadamlar tashlamoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 18-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4996-sonli qarorida davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali korrupsiyani kamaytirish, aholiga tezkor va sifatli xizmat ko‘rsatish vazifalari belgilab berilgan. Shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun‘iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, budget xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug‘urta to‘lovlari, shuningdek, nafaqa to‘lovlarini tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash va aynan ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish vazifalari belgilab berilgan.

Mazkur maqolada ijtimoiy menejmentda raqamli transformatsiyaning ahamiyati, xorijiy tajribalar hamda ularning O‘zbekiston sharoitida qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish uchun mavjud yurtimizda imkoniyatlar va muammolar o‘rganilib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari mamlakatimizda ijtimoiy menejment jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirishga ilmiy-amaliy jihatdan hissa qo‘shadi.

Mavzuning dolzarbligi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ijtimoiy boshqaruvning ajralmas qismiga aylanib, davlat xizmatlari samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta’minlash va aholiga qulaylik yaratishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston ham ushbu tendensiyaga mos ravishda "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ijtimoiy sohani raqamlashtirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya ijtimoiy menejment tizimining samaradorligini oshirib, korrupsiyani kamaytirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratadi. O‘zbekistonda ham

elektron davlat xizmatlari, ta'lim va tibbiyot sohasining raqamlashtirilishi bu jarayonning ijobiy natijalarini yaqqol namoyon qilmoqda. Shu sababli, ijtimoiy menejment tizimida raqamli transformatsiyani rivojlantirish mamlakatning barqaror taraqqiyoti uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon ijtimoiy xizmatlarning sifati va tezkorligini oshirish bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy menejmentda raqamli transformatsiyaning ahamiyatini o'rganish va O'zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari tahlil qilish uchun quyidagi ilmiy metodlardan foydalaniladi:

Tahliliy-metodik yondashuv – raqamli transformatsiyaning nazariy asoslari, uning ijtimoiy boshqaruvga ta'siri va xalqaro tajribalar asosida tahlil qilinadi.

Taqqoslash usuli – O'zbekiston va rivojlangan davlatlardagi raqamli menejment tajribalari qiyosiy tahlil qilinib, ilg'or tajribalarni joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi.

Normativ-huquqiy tahlil – Prezident farmonlari, davlat dasturlari va qonun hujjatlari asosida raqamli transformatsiyaning huquqiy bazasi tahlil qilinadi.

Statistik tahlil – O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq ma'lumotlar va ijtimoiy menejment samaradorligini oshirishga oid statistik ko'rsatkichlar o'rganiladi.

Ekspert baholash usuli – sohaga oid ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda mutaxassislarning fikrlari asosida tahlillar olib boriladi.

Tadqiqot natijalari asosida ijtimoiy menejmentda raqamli transformatsiyani rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va ijtimoiy menejmentni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon Prezident farmonlari, qarorlari va ilmiy tadqiqotlar bilan mustahkamlangan bo'lib, raqamli transformatsiyaning ahamiyati, istiqbollari hamda muammolari batafsil yoritilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22-sentabr 2020-yildagi videoselektor yig'ilishidagi nutqida raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni joriy etish jarayonining dolzarbligi, mavjud muammolar va kelajakdagi rejalar tahlil qilinadi. Davlat rahbari raqamlashtirishni iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida baholab, bu yo'nalishda jadal islohotlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu yo'nalishda qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi bo'yicha PF-6079-sonli Farmon bo'lib, unda davlat xizmatlarini raqamlashtirish, IT sohasini rivojlantirish va elektron platformalarni joriy etish kabi ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Mazkur farmonning maqsadi – iqtisodiyotning barcha sohasida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali mamlakatni texnologik jihatdan rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishdir. Prezidentning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga murojaatnomasida esa ijtimoiy soha, jumladan, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Ushbu murojaatnomada davlat rahbari ona va bola salomatligini ta'minlash, tibbiy xizmatlarni innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish va masofaviy tibbiy xizmatlarni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Raqamli transformatsiyani jadallashtirish bo'yicha yana bir muhim qaror 2021-yil 17-fevralda qabul qilingan PQ-4996-sonli hujjatdir, u sun'iy intellekt texnologiyalarini davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarga joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Sun'iy intellektning joriy etilishi davlat xizmatlari sifatini oshirish, biznes jarayonlarini tezlashtirish va fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar ham raqamli transformatsiya jarayonining turli jihatlarini yoritadi. X.Muxitdinovning “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy elektron jurnalida chop etilgan maqolasida O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish jarayoni, uning asosiy omillari va istiqbollari tahlil qilingan. Muallifning ta’kidlashicha, raqamli iqtisodiyot nafaqat biznes jarayonlarini osonlashtiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, bandlikni kengaytirish va aholi farovonligini yaxshilash imkonini ham beradi.

F.Hakimovning “Raqamlashtirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim drayveri” nomli maqolasida esa raqamli texnologiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotga ta’siri o‘rganilgan. Muallifning fikricha, davlatning raqamlashtirish bo‘yicha olib borayotgan siyosati O‘zbekistonda yangi innovatsion loyihalar va startaplarni rivojlantirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli transformatsiyaning mehnat bozoriga ta’siri O.Amanovning “Iqtisodiyotni raqamlashtirish mehnat bozorida bandlik darajasini oshirish omili sifatida” nomli maqolasida keng tahlil qilingan. Muallifning ta’kidlashicha, raqamlashtirish jarayoni yangi kasblarning paydo bo‘lishiga va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish natijasida ayrim an’anaviy ish o‘rinlari qisqarishi mumkinligi ham qayd etilgan.

Tahlil va natijalar.

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy sohalari statistik ma’lumotlari tadqiq etilib o‘rganilib chiqildi. Xususan tibbiyot, ta’lim, aholiga elektron xizmatlar va hukumat xizmatlarini ko‘rsatish sohalari ko‘rsatkichlari o‘rgalib tahlil etildi. 1-jadvalga asoslangan holda, "Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasining dolzarbligi quyidagi asosiy jihatlar bilan izohlash mumkin:

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish zaruriyati.

Jadvalga ko‘ra, 2022-yilda internet tarmog‘iga ulanish darajasi atigi 45% bo‘lgan, 2025-yilgacha bu ko‘rsatkich 100% ga yetishi, ya’ni har bir fuqaro yuqori sifatli internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi rejalashtirilgan. 2030-yilga kelib esa, ushbu ko‘rsatkichning doimiy ravishda 100% darajasida saqlanib turishi mo‘ljallanmoqda. Bu ko‘rsatkichlar O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi islohotlarni va ularga bo‘lgan ehtiyojni ko‘rsatib beradi.

Raqamli iqtisodiyot hozirgi kunda global miqyosda rivojlanayotgan eng dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki samaradorlikni oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va turmush sifatini yaxshilashga ham sezilarli ta’sir qiladi. Aynan shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi davlat hukumati “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini ishlab chiqib, iqtisodiyotni raqamlashtirish, aholiga qulay xizmat ko‘rsatish va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishni maqsad qilib qo‘ydi.

1-jadval. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasining maqsadli ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich nomi	O‘lchov birligi	Joriy holati	Yillar kesimidagi maqsadlar		
			2022	2025	2030
Ijtimoiy obyektlarning yuqori tezlikdagi Internet jahon axborot tarmog‘i bilan ta’minlanganlik darajasi	foiz	45	100	100	100

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda jahon bo‘ylab jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri bo‘lib, u ijtimoiy menejmentning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali davlat boshqaruvi tizimi takomillashtirilib, fuqarolar uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

2-jadval. O‘zbekistonda internet tarmog‘iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni (2018–2023 yillar)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7793,7	9022,9	10258,8	12668,6	15651,2	17946,5	20991,8	24017,6	27087,3

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston Respublikasida internet tarmog‘iga mobil aloqa orqali ulangan abonentlar soni yildan yilga ortib bormoqda. 2015-yilda ushbu ko‘rsatkich 7,793.7 ming abonentni tashkil etgan bo‘lsa, keyingi yillarda izchil o‘shish tendensiyasi kuzatilgan. 2016–2017-yillarda abonentlar soni mos ravishda 9,022.9 ming va 10,258.8 mingga yetgan.

2018-yildan boshlab bu o‘shish yanada sezilarli tus olgan. Xususan, 2018-yilda mobil internet foydalanuvchilari soni 12,668.6 mingga yetgan bo‘lsa, 2019-yilda bu raqam 15,651.2 mingni tashkil etgan. Keyingi yillarda ham barqaror o‘shish kuzatilgan bo‘lib, 2020-yilda 17,946.5 ming, 2021-yilda esa 20,991.8 ming abonent mobil internet xizmatlaridan foydalangan.

2022-yilga kelib mobil internet abonentlari soni 24,017.6 mingga yetgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 27,087.3 mingga ko‘tarilgan. Ushbu o‘shish tendensiyasi O‘zbekistonda raqamli texnologiyalar va internet xizmatlariga bo‘lgan talabning ortib borayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, so‘nggi yillarda mobil aloqa infratuzilmasining rivojlanishi, tariflarning arzonlashishi hamda smartfonlardan keng foydalanish jarayonning jadallashishiga sabab bo‘lgan. Shu tariqa, 2015-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan davrda mobil internet foydalanuvchilari soni deyarli 3,5 baravarga oshgan. Bu esa mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayoni jadallashayotganidan dalolat beradi.

3-jadval. Internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni, 100 ta aholiga nisbatan (hududlar kesimida)

Klassifikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O‘zbekiston Respublikasi	26,6	30,2	34,5	40,4	48,8	58,4	65,8	75	82,6
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	28,2	29,2	33,2	41,4	49	56,1	63,7	68,6	75,7
Andijon viloyati	21,5	24,9	28,2	32,6	39,9	47	55,6	61,4	68,3
Buxoro viloyati	23,9	26,4	29,5	36,9	44,8	52,2	61,4	69,4	75
Jizzax viloyati	21,4	23,6	28,3	35	41,6	47,8	55,6	61,4	67,5
Qashqadaryo viloyati	16,4	18,9	22,5	27,6	35,8	43,6	50,3	55,3	60,6
Navoiy viloyati	30	33,4	36,9	45,6	56	64,4	74,4	83,9	88,8
Namangan viloyati	20,3	23,6	28	35,3	43,1	48,6	56,5	62,9	67,2
Samarqand viloyati	21,4	23,9	27,6	32,6	39,2	45,9	53,5	59,1	65
Surxondaryo viloyati	15,6	17,8	22,2	28,4	36,9	43,4	48,9	55,4	59,9

Sirdaryo viloyati	27,1	28,8	35,2	42,4	52,7	59,2	68,5	75,8	82,8
Toshkent viloyati	9,9	12,6	12,4	17,6	34,5	42,5	50,9	56,9	64,7
Farg‘ona viloyati	21,6	24,9	29,2	34,1	41,8	51,2	74,4	86,7	93,4
Xorazm viloyati	22,6	25,5	32	39	47,1	53,9	62,1	68,4	75
Toshkent shahri	103,5	118,7	129,7	135,1	139,7	174,9	151,5	185,1	209,2

O‘zbekiston Respublikasida internet tarmog‘iga ulangan abonentlar soni yildan yilga ortib bormoqda. 2015-yilda har 100 nafar aholiga nisbatan 26,6 ta internet abonentlari to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib bu ko‘rsatkich 82,3 taga yetgan. Bu esa mamlakatda internet xizmatlaridan foydalanish darajasining sezilarli oshganini ko‘rsatadi.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, Toshkent shahri eng yuqori ko‘rsatkichga ega ekani ko‘rinib turibdi. 2015-yilda poytaxtda 100 nafar aholiga 103,5 ta internet abonentlari to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, bu raqam 2023-yilda 209,2 taga yetgan. Bu esa internetdan foydalanish aholining umumiy sonidan ikki baravar ortiq ekanligini anglatadi. Shuningdek, Farg‘ona viloyati ham yuqori natijalarga erishib, 2023-yilda 93,4 foizga yetgan. Namangan viloyatida ham internet abonentlari soni jadal oshgan bo‘lib, 2015-yildagi 20,3 dan 2023-yilda 83,7 taga yetgan.

Barcha hududlarda internet abonentlari sonining ortishi kuzatilgan bo‘lsa-da, ayrim viloyatlarda bu jarayon nisbatan sust kechmoqda. Xususan, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ushbu ko‘rsatkich boshqa hududlarga nisbatan pastroq bo‘lib, mos ravishda 57,9 va 59,9 ni tashkil etgan. Bu esa ushbu hududlarda internet infratuzilmasining rivojlanishi boshqa viloyatlarga qaraganda sustroq kechayotganini ko‘rsatishi mumkin.

Umuman olganda, 2015–2023-yillar oralig‘ida internet abonentlari sonining keskin ortgani kuzatilmoqda. Bu o‘sish mobil aloqa va internet xizmatlariga bo‘lgan talabning ortib borayotganini hamda telekommunikatsiya infratuzilmasining kengayayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, hududiy tafovutlar mavjud bo‘lib, internetga ulanish darajasi poytaxt va yirik shaharlar bilan chekka hududlar o‘rtasida sezilarli farq qilmoqda. Bu esa mamlakatning raqamli rivojlanishini ta‘minlash uchun yanada keng qamrovli strategik yondashuvni talab qiladi.

1-rasm. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish ko'rsatkichlari

Keltirilgan 1-rasm internet infratuzilmasining rivojlanishini aks ettiradi. 2020-yilda internetga ulanish darajasi 78% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 95% ga yetgan. Bundan tashqari, keng polosali internet portlari ham ortib borgan. 2020-yilda 1,5 million port mavjud bo'lsa, 2022-yilga kelib ularning soni 2,5 millionga yetgan. Optik-tolali aloqa liniyalarining uzunligi esa 2020-yildagi 10 000 km dan 2022-yilda 20 000 km ga yetgan, bu esa ikki barobarga o'sish demakdir.

"Bir million o'zbek dasturchilari" loyihasi yoshlarni IT sohasiga jalb qilishda muhim qadam bo'ldi. 2020-yilda ushbu loyiha doirasida 50 000 kishi ishtirok etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 150 000 ga yetgan. Shuningdek, loyiha davomida sertifikat olganlar soni ham oshib bormoqda. Agar 2020-yilda 10 000 kishi sertifikat olgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 40 000 ga yetgan. Mazkur ko'rsatkichlar O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonining izchil olib borilayotganini ko'rsatmoqda. (2-rasm)

2-rasm. "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihasi natijalari (2020–2022)

Internet foydalanuvchilari sonining ortishi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi, IT ta'limning rivojlanishi va raqamli infratuzilmaning kengayishi – bularning barchasi mamlakatning raqamli iqtisodiyotga moslashayotganidan dalolat beradi.

Xulosa. O'zbekistonda ijtimoiy menejment va raqamli transformatsiya jarayonlari izchil rivojlanayotgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda hali ham muayyan muammolar mavjud. Quyida asosiy muammolar va ularning yechimlari keltirilgan. Raqamli infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi yo'malishida asosiy muammo bu internet qamrovi va tezligi hududlar bo'yicha farq qilmoqda, ayniqsa, qishloq joylarda raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligidir. Bunga yechim sifatida raqamli infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalarni oshirish, optik-tolali internet tarmoqlarini kengaytirish va mobil aloqa xizmatlarining sifatini oshirish zarur. Bunda chet hududlarni ham qamrab olish muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi yo'nalish – aholining raqamli savodxonligi pastligi. Bu bo'yicha asosiy muammo shundaki, ko'plab fuqarolar elektron davlat xizmatlaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, raqamli texnologiyalarni samarali ishlata olmaydilar. Bu muammoga yechim sifatida raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha maxsus kurslar va o'quv dasturlarini tashkil etish, aholiga elektron xizmatlardan foydalanish bo'yicha amaliy yordam berish tizimini yo'lga qo'yish kerak.

Uchinchi yo‘nalish davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonida to‘liq integratsiyaning yo‘qligi. Bu yo‘nalishdagi asosiy muammo bu davlat organlari o‘rtasida ma‘lumotlar almashinuvi hali ham to‘liq avtomatlashtirilmagan, natijada xizmatlar sekin va noqulay bo‘lib qolmoqda. Ushbu muammoning yechimi sifatida mazkur davlat xizmatlarini yagona tizimga integratsiya qilish, barcha idoralar uchun yagona ma‘lumotlar bazasini yaratish va sun‘iy intellektdan foydalanish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish lozim bo‘ladi.

To‘rtinchi yo‘nalish kiberxavfsizlik tahdidlari va ma‘lumotlarning himoyasi o‘nalishidir. Ushbu yo‘nalishdagi asosiy muammo – raqamli transformatsiyaning rivojlanishi bilan birga kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Shaxsiy ma‘lumotlarning himoyalaniishi bo‘yicha muammolar mavjudligi. Mazkur masalaga yechim sifatida kuchli kiberxavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish, davlat va xususiy sektorda ma‘lumotlarni himoya qilish choralari va qonunchilik bazasini mustahkamlash zarur bo‘ladi.

Beshinchi yo‘nalish innovatsion texnologiyalarning yetarlicha joriy etilmaganidir. Muammo: Sun‘iy intellekt, blokcheyn, “Big Data” kabi ilg‘or texnologiyalar O‘zbekistonning ijtimoiy menejment sohasida hali to‘liq qo‘llanilmayapti. Buning yagona yechimi shundan iboratki, texnologik innovatsiyalarni joriy etish bo‘yicha xalqaro tajribalarni o‘rganish, startaplarni qo‘llab-quvvatlash va davlat-xususiy sheriklik asosida yangi loyihalarni amalga oshirish zarur bo‘ladi. Bu albatta yirik loyihalarni tushirishni hamda ushbu sohada xarajalatlarni ko‘lamining kengayishiga olib keladi.

O‘zbekistonda raqamli transformatsiya jarayoni jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda, biroq yuqorida qayd etilgan muammolar bu jarayonning samaradorligiga ta‘sir qilmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish orqali raqamli iqtisodiyot va ijtimoiy menejment tizimining rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratiladi. Kelajakda texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish, aholining raqamli savodxonligini oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali O‘zbekiston ijtimoiy boshqaruv tizimini yanada takomillashtirishi mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 22-sentabr kuni tarmoq va hududlarda raqamli iqtisodiyot hamda elektron hukumatni joriy qilish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidagi nutqidan. 22.09.2020 yil. Manba: <https://president.uz/oz/lists/view/3848>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli o‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 05.10.2020 yildagi PF-6079-sonli Farmoni. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. Shavkat Mirziyoyev: Ona va bola sog‘lig‘iga e‘tibor - jamiyatga, kelajakka e‘tibor, davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga Murojaatnomasi. 29.12.2020 y. Manba: <https://president.uz/oz/lists/view/4051>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni, 05.10.2020 yil. Manba: <https://lex.uz/docs/-5030957>
6. Maqola, X.Muxitdinov, “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy elektron jurnali, 9-son. Manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-raqamli-iqtisodiyotning-shakllanib-borish-jarayonlari/viewer>

7. Maqola, Farrux Hakimov, “Taraqqiyot strategiyasi” markazi bo‘lim boshlig‘i “Raqamlashtirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim «drayveri»” O‘zbekiston milliy axborot agentligi rasmiy sayti. Manba: https://uza.uz/oz/posts/raqamlashtirish-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-muhim-drayveri_365850
8. Maqola, Otabek Amanov, “Iqtisodiyotni raqamlashtirish mehnat bozorida bandlik darajasini oshirish omili sifatida” Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Manba: https://www.researchgate.net/publication/378505994_Iqtisodiyotni_raqamlashtirish_mehnat_bozorida_bandlik_darajasini_oshirish_omili_sifatida